

1 International Conference 5th July 2023 . European Parliament – Nuclear Disarmament

Conversione Nucleare:

Una Scelta Obbligata per la Sostenibilità e la Sicurezza della Vita Umana sulla Terra

Dott. R. Morelli¹ TCM A AICE/ICEC, IEng MIET

Direttivo Associazione Nuclear For Peace, Membro Commissione Scientifica AICE/ICEC,

Comitato Scientifico Associazione Ambiente e Società, Comitato Civiltà dell'Amore

• Premessa Introduttiva

L'analisi che segue è sviluppata esclusivamente su dati e contenuti di documenti ufficiali, prodotti da istituzioni o organizzazioni riconosciute. Tali documenti sono consultabili attraverso i *link* riportati in calce, oppure tra i riferimenti e sui singoli grafici, immagini o tabelle utilizzati di seguito per facilitare la comprensione. La Conversione nucleare è qui intesa come diluizione dell'uranio altamente arricchito (fino a 95% particolarmente per fini militari) per trasformarlo in combustibile nucleare a fini pacifici (4%), insieme anche al plutonio prodotto nel riprocessamento del combustibile esausto. In altre parole: si tratta di convertire gli armamenti in energia per lo sviluppo umano. Lo scopo dell'analisi condotta è volto a dimostrare che la Conversione Nucleare è scelta obbligata da criteri di sostenibilità e sicurezza, che non trova ostacoli di fattibilità tecnica in quanto esiste un analogo precedente di successo nel *Megatons to Megawatts Program*². Inoltre, tale scelta, servendo al tempo stesso alle ragioni del disarmo e dello sviluppo umano, appare via obbligata per la sostenibilità e la sicurezza della vita sulla Terra, viste le esigenze che pone la transizione energetica e visto le politiche di armamento delle grandi potenze che hanno condotto ad un ingente accumulo di materiale fissile, già trasformato o trasformabile in breve in ordigni nucleari, proprio in un tempo in cui la guerra nucleare è divenuta minaccia costante.

• Analisi sui vari temi

• **Per un confronto del “nucleare” con altre tecnologie (Fig. 2 e Tab. 3)**

(Fig. 2) Dopo anni di incertezze e reticenze l'inclusione del “nucleare” nell'elenco di attività economiche eco-sostenibili della tassonomia UE è stato un esplicito riconoscimento dell'impossibilità di una transizione energetica senza questa tecnologia. Essa – basata su combustibili fissili (uranio e plutonio) – non solo può permettere la transizione energetica, ma la consente in tempi più realistici, apportando benefici ambientali innegabili, in termini di più ridotti volumi e pesi di combustibili impiegati e più contenute emissioni gassose carboniose e solforose, di particolato e rifiuti solidi, se confrontata, a parità di energia prodotta, con le tecnologie basate su combustibili fossili. Nella Fig. 2 che segue sono messe a confronto le quantità di combustibile che occorrono nel caso dell'uranio e nel caso del carbone per produrre 8000 kWh di energia elettrica (circa il doppio di quanto consuma una famiglia media italiana). Nel caso dell'uranio basta una quantità di minerale variabile tra 30 e 70 kg da cui si ricavano 230 g di ossido di uranio U_3O_8 concentrato, che può essere utilizzato come combustibile in un reattore CANDU (una tecnologia Canadese che usa acqua pesante D_2O , come moderatore per rallentare i neutroni di fissione al punto ottimale, e uranio naturale, senza arricchimento, come combustibile). Dopo l'uso nel reattore i 230 g, divenuti maggiormente radioattivi per i prodotti di fissione contenuti, salvo una trascurabile perdita di massa trasformata in energia, vengono stoccati in un apposito magazzino, ma contengono ancora una gran parte di materiale che può essere reso fertile da un punto di vista nucleare e quindi produttivo. Qualora i 230 g di U_3O_8 si volessero utilizzare in un reattore ad acqua leggera (LWR), necessiterebbero di arricchimento; processo che produrrebbe 30 g di uranio arricchito e 200 g di

¹ già : Tecnico CNEN (1966-1970); Quadro Enel (1970- 2000); Dirigente Sogin (2000-2009); CdA Nucleco (2007-2009); Consulente (Nucom, Consorzio Protex- CSEA – etc. : 2010-2019)

² Vedi ad es. https://en.wikipedia.org/wiki/Megatons_to_Megawatts_Program

2 **International Conference 5th July 2023 . European Parliament – Nuclear Disarmament**

sottoprodotti di processo. Dopo aver prodotto 8000 kWh questi 30 g di uranio arricchito diverrebbero combustibile esausto (ma in gran parte ancora fertilizzabile), e si avrebbero 20 ml di rifiuti altamente radioattivi, più 6 g di vetro per la loro vetrificazione. Se invece volessimo produrre 8000 kWh con il carbone, servirebbero 3 t di antracite, il carbone con più alto potere calorifico, che produrrebbe dopo combustione 300 kg di ceneri volatili, emissioni gassose pari a 8 t , essenzialmente CO₂ e SO₂ , oltre a micro-particelle inalabili (PM_{2,5} – PM₅) .

Fig.2

(Tab. 3) E' da notare che a parte i lavori civili, e quindi il cemento, il "nucleare" rispetto ad alcune altre tecnologie, minimizza, peraltro, la quantità di materiali per unità di potenza installata (specie i più pregiati), grazie a maggiori effetti di scala e tecnologie più evolute, contenendo così l'impatto ambientale/estrattivo e di consumo, sia sulle risorse globali disponibili, sia sui territori locali di approvvigionamento.

Tab.3 PWR material input requirements per kWth

Material	kg / kW
Concrete	180 – 560
Carbon steel	10 – 65
Wood	4.7 – 5.6
Stainless steel	1.56 – 2.10
Galvanized iron	1.26
PVC	0.80 – 1.27
Insulation	0.70 – 0.92
Copper	0.69 – 2.00
Uranium	0.40 – 0.62
Manganese	0.33 – 0.70
Zirconium	0.20 – 0.40
Chromium	0.15 – 0.55
Nickel	0.10 – 0.50
Inconel	0.10 – 0.12
Brass / bronze	0.04
Lead	0.03 – 0.05
Aluminum	0.02 – 0.24
Silver	0.01
Cadmium	0.01
Boron	0.01
Indium	0.01
Total	195 - 635

Source:

<https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-02/Nuclear%20Energy%20Supply%20Chain%20Report%20-%20Final.pdf>

- Il ciclo del combustibile e la possibile fertilizzazione del residuale “Spent Fuel” (Fig. 4 e 4’)**
(Fig. 4) Per procedere oltre, con il nostro ragionamento, occorre illustrare il ciclo del combustibile nucleare. Esso mostra come: 1) Il minerale ossido di uranio U_3O_8 (*yellow cake*) viene convertito in fluoruro di uranio UF_6 e quindi arricchito in contenuto fissile. Ricondotto a biossido di uranio UO_2 (solitamente in pastiglie sinterizzate) viene intubato in involucro metallico (per es. superleghe austenitiche a base di nichel-cromo resistenti ad ambienti corrosivi/radiattivi, con alte temperature/pressioni) e avviato alla fabbricazione del combustibile nucleare propriamente detto. Dopo uso: 2) Il combustibile esausto (*spent fuel*) in uscita dal reattore può essere immagazzinato o avviato al riprocessamento, dove viene separato il plutonio dall’uranio ancora utile. Vale qui la pena ricordare – in questi tempi di penuria energetica, in cui ci si preoccupa della *energy poverty* delle famiglie – che in media, anche il combustibile esausto, dopo un ciclo in un reattore, contiene ancora il 2% di materiale fissile e il 95% di materiale che può divenire fertile. Tutto il materiale fissile esistente, compreso il combustibile esausto, è dunque una riserva di energia che ancora oggi è solo minimamente sfruttata.

Fig.4

(Fig 4') Per ogni maggiore dettaglio si rimanda alla seguente figura e al documento da cui è stata tratta (vedasi relativo link riportato in figura).

Source:
<https://sgp.fas.org/othergov/doe/lanl/pubs/00818005.pdf>

4'

Fig.4'

- **Disponibilità di risorse di uranio (Fig. 5, 5' e Tab.5,1, 5.2)**

(Fig. 5) La distribuzione delle risorse naturali di uranio, però, non è favorevole all'UE, che ne è sostanzialmente priva, e ciò impone, tra i criteri di sicurezza energetica, politiche di diversificazione, sia delle fonti primarie di energia, sia delle catene di approvvigionamento, sia delle filiere tecnologiche per la produzione di energia elettrica. Inoltre, sotto la crescente spinta globale del ricorso al nucleare, prospezioni e ricerche di nuovi giacimenti, o ripresa di vecchi – seppur a prezzi di estrazione crescenti – sono da incoraggiare, insieme alle ricerche per l'uso di reattori autofertilizzanti e il bruciamento dei prodotti di fissione quali il plutonio, o altri materiali fissili quali il torio.

Figure 14. Global distribution of uranium resources⁶³

Source:
<https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-02/Nuclear%20Energy%20Supply%20Chain%20Report%20-%20Final.pdf>

Fig.5

Le quantità di risorse minerarie sono maggiori di quanto comunemente percepito e sono correlate sia ai prezzi di mercato che al costo di estrazione. Le risorse di uranio conosciute nel mondo sono aumentate di almeno un quarto nell'ultimo decennio a causa dell'aumento delle esplorazioni minerarie. La Tabella seguente mostra le disponibilità di risorse uranio per Paese nel 2021 (fonte WNN <https://world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/uranium-resources/supply-of-uranium.aspx>)

Tab.5.1	tonnes U	percentage of world
Australia	1,684,100	28%
Kazakhstan	815,200	13%
Canada	588,500	10%
Russia	480,900	8%
Namibia	470,100	8%
South Africa	320,900	5%
Niger	311,100	5%
Brazil	276,800	5%
China	223,900	4%
Mongolia	144,600	2%
Uzbekistan	131,300	2%
Ukraine	107,200	2%
Botswana	87,200	1%
USA	59,400	1%
Tanzania	58,200	1%
Jordan	52,500	1%
Other	266,600	5%
World total	6,078,500	

In pratica, anche se a costi estrattivi crescenti si aumentassero le esplorazioni minerarie, la quantità disponibile di uranio aumenterebbe, sebbene a prezzo più alto. Dalla stessa citata fonte WNN si ricava che l'attuale possibile correlazione tra disponibilità di risorse e costo di estrazione è la seguente:

Known Uranium Resources and Exploration Expenditure

Fig.5'

La stima WNN (vedasi fonte citata) della produzione storica cumulata di uranio, dal 1945 al 2022, ossia in 77 anni, è 3,1 Milioni di tU come segue:

Tab. 5.2	Cumulative production (tU)
Kazakhstan/Uzbekistan	594,795
Canada	554,475
United States	374,947
Australia	240,771
Germany	217,161
Russia	181,769
South Africa	165,678
Niger	156,620
Namibia	152,214
Czech Republic	111,214
France	77,015
Ukraine	70,131
China	59,499
Others	149,474
Total	3,109,675

- Uranio e plutonio per usi civili e militari–Trend dei dati storici recenti (Fig.6, 6',8,9,11.12 ;Tab.6.1, 7,10)

7 **International Conference 5th July 2023 . European Parliament – Nuclear Disarmament**

(Fig. 6) “L’equilibrio del terrore” basato su gli armamenti nucleari intervenuti dopo Hiroshima, la seconda guerra mondiale e la conseguente guerra fredda, ha causato un accumulo di materiale fissile per scopi militari e civili: essenzialmente uranio arricchito (HEU) e Plutonio (Pu) separato nel riprocessamento del combustibile nucleare. La situazione per il Plutonio sino al 2010 è qui illustrata insieme a quella del combustibile esausto..

Figure 5.5. World spent-fuel and plutonium discharges from power reactors by decade, 1961–2010

Source:
<https://www.sipri.org/sites/default/files/files/books/SIPRI97AIBeW/SIPRI97AIBeWa.pdf>

Fig.6

In termini di plutonio, ma anche di uranio arricchito, è così aumentato in maniera smisurata il potenziale atomico distruttivo presente sulla Terra. Tale potenziale è ovviamente proporzionale alla quantità di materiali fissili accumulato nel tempo, che costituisce però anche una forte riserva di energia a fini pacifici estraibile convenientemente soltanto attraverso la fissione nucleare, in appositi reattori di diverso tipo. La tecnologia della fissione nucleare, quindi, non è soltanto utilizzo di una fonte di energia, ma anche e soprattutto l’unico modo conveniente -oggi disponibile- per liberarsi del potenziale distruttivo accumulato nel tempo per fini militari. Queste due ragioni di fondo, legate alla sostenibilità e alla sicurezza della vita umana sulla Terra – esposta specie nel nostro tempo a minacce di guerre nucleari da parte di potenze nucleari belligeranti – inducono a considerare la Conversione Nucleare (ossia la conversione del fissile militare in energia elettrica) come strumento di pace e di sviluppo per tutta l’umanità. La fattibilità del processo di conversione è stata già provata in passato dal Programma Megatons to Megawatts terminato nel 2013 con la conversione di migliaia di testate nucleari in energia elettrica.

Se guardiamo all’impiego militare del materiale fissile con occhio rivolto alla sostenibilità non c’è argomento che lo sostenga, poiché si tratta di strumenti di distruzione di massa. Inoltre, la relazione tra potenziale distruttivo di un ordigno nucleare e la quantità di materiale fissile necessaria per realizzarlo è molto complessa e dipende da molti fattori (vedi Fig. 6’), ma può mettere in evidenza altri aspetti molto negativi. A titolo di esempio si riportano due seguenti casi, molto noti, delle bombe su Hiroshima e Nagasaki, da cui si può notare che solo qualche per cento di materiale fissile viene effettivamente utilizzato per l’esplosione, mentre la restante parte è dispersa nell’ambiente. Occorre ricordare, nel caso di utilizzo del plutonio disperso nell’ambiente, come a Nagasaki, che si tratta di materiale non solo radioattivo, ma altamente tossico. Bastano alcuni microgrammi inalati per avere morte immediata o frazioni di

8 International Conference 5th July 2023 . European Parliament – Nuclear Disarmament

microgrammi per il cancro al polmone. Per non parlare di vero e proprio spreco di materiale fissile, utile per produrre energia in un mondo affamato di energia, dove almeno 1 miliardo di persone non hanno ancora accesso all'elettricità e all'acqua.

Bomb	Yield		Notes	Weight of nuclear material
	kt TNT	TJ		
Hiroshima's "Little Boy" gravity bomb	13–18	54–75	Gun type uranium-235 fission bomb (the first of the two nuclear weapons that have been used in warfare).	64 kg of Uranium-235, about 1.38% of the uranium fissioned
Nagasaki's "Fat Man" gravity bomb	19–23	79–96	Implosion type plutonium-239 fission bomb (the second of the two nuclear weapons used in warfare).	6.2 kg of Plutonium-239, about 1 kg fissioned

Tab.6.1

Una stima approssimativa tra peso e potenzialità distruttiva di ordigni nucleari, la si può avere attraverso il seguente grafico (fonte https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/US_nuclear_weapons_yield-to-weight_comparison.svg).

Come si potrà vedere nelle tabelle che seguiranno, gli *inventory* per usi militari di uranio arricchito e plutonio sono di tali dimensioni (rispettivamente centinaia e decine di centinaia di tonnellate) che la potenza distruttiva accumulata potrebbe distruggere per sempre la vita sulla Terra, non solo per effetto del cosiddetto "inverno nucleare", ma anche per i livelli di radioattività e tossicità che si raggiungerebbero in maniera generalizzata, come pure per effetti di ricaduta (*fallout*). Ammesso che effetti sulla stabilità dell'atmosfera terrestre non ve ne siano, cosa del tutto improbabile.

9 **International Conference 5th July 2023 . European Parliament – Nuclear Disarmament**

(Tab 7) La tabella qui riportata è prodotta su dati RECNA. Essa mostra la distribuzione del plutonio tra i diversi paesi, sia per usi militari che per usi civili. Il plutonio può essere usato per la produzione di energia elettrica in miscela opportuna con l'uranio. Nonostante la sua forte tossicità e fissilità, sia quello normalmente prodotto nei reattori di potenza sia quello proveniente da armi nucleari smantellate, il plutonio è una preziosa fonte di energia quando integrato nel ciclo del combustibile nucleare (MOX = Mixed Oxide). In un reattore nucleare convenzionale, un chilogrammo di Pu-239 può produrre calore sufficiente per generare quasi 8 milioni di chilowattora di elettricità.

Distribution per Country of Total Separated Pu (Tons)																
Country	Military		Non Military		Military		Non Military		Military		Non Military		Military		Non Military	
Russia	94	84	94	86.8	94	89.4	94	91.5	94	93	88	101.3	88	103.1		
US	44.9	43.4	38.3	49.3	38.3	49.3	38.4	49.4	38.4	49.4	38.4	49.3	38.4	49.3		
France	6	60.2	6	61.9	6	63.4	6	65.4	6	65.4	6	67.7	6	74.8		
China	1.8	0.01	1.8	0.03	1.8	0.03	2.9	0.04	2.9	0.04	2.9	0	2.9	0.04		
UK	7.3	99.9	3.2	103.3	3.2	106.2	3.2	110.3	3.2	113	3.2	115.8	3.2	115.8		
Israel	0.84		0.86		0.88		0.9		0.92		0.92		0.98			
Pakistan	0.15		0.19		0.22		0.28		0.31		0.37		0.41			
India	5.12	0.2	5.69	0.4	6.19	0.4	6.58	0.4	7.07	0.4	7.1		8.4	0.4		
North Korea	0.03		0.03		0.03		0.04		0.4		0.4		0.04			
Japan		47.1		47.8		47.9		47		47.3		45.7		45.5		
Germany				2.1		1.8		0.5								
Other Countries		5		2.9		2.4		1.8		1.6		1.9		0.7		
Sub-Total ~	160.3	340.1	150.1	354.5	150.6	360.8	152.3	366.3	152.8	370.1	150	380	148	390		
Year	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021			
Total ~	500.4		504.6		511.4		518.6		522.9		530		538			
Source:	https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-fmdata/pu_2021													RECNA Fissile Material Data Monitoring Team		

Our elaboration on RECNA data

Tab.7

(Fig. 8) La mappa della dislocazione del plutonio accumulato, sia per usi militari che civili, indica che esso è prevalentemente detenuto in Eurasia. L'uso militare del plutonio è prevalente in Russia, mentre il suo uso civile è prevalente nel mondo occidentale.

Source: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-fmdata/pu_2021

Fig.8

10 **International Conference 5th July 2023 . European Parliament – Nuclear Disarmament**

(Fig. 9) Storicamente il plutonio ha un *inventory* che cresce costantemente e solo recentemente si è ricorso al suo utilizzo nel combustibile nucleare attraverso il MOX. Il grafico che segue rende conto del costante trend in aumento e del suo tasso di crescita a livello globale (~5.4 Ton/Anno). L'EU sembra aver abbandonato tale campo di ricerca mentre ad Est (Russia e Cina) addirittura cooperano su reattori innovativi. Se ne deduce la necessità di riflettere se riprendere/potenziare la ricerca sull'utilizzo diretto in reattori innovativi che possono bruciare PU e/o HEU.

Our elaboration on RECNA data

Fig.9

(Tab. 10) La tabella qui riportata è prodotta su dati RECNA. Essa mostra la distribuzione dell'uranio altamente arricchito tra i diversi paesi, sia per usi militari che per usi civili. L'HEU può essere bruciato direttamente in Reattori a neutroni veloci del tipo CFR-600 sviluppati dalla Russia e oggetto di recente cooperazione con la Cina. La composizione del combustibile CFR-600 non è ancora nota, ma si pensa che potrebbe essere simile a quella del BN-600, che utilizza uranio con arricchimento del 17%, 21% e 26%. Il CFR-600 è un impianto che secondo alcuni osservatori potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nell'aumentare gli armamenti essendo in grado di produrre combustibile per circa 50 testate nucleari all'anno. Nell'attuale contesto in cui si minacciano guerre nucleari è evidente il rischio per la sostenibilità e sicurezza della vita umana sulla Terra.

Distribution per Country of Total HEU (Tons)														
Country	Military		Non Military		Military		Non Military		Military		Non Military		Military	
Russia	646	20	670	9	670	9	670	9	670	9	670	9	672	6
US	512	83	517	82	488.6	98.6	479.4	95.1	478.9	92.1	480	85.1	480	82
France	26	4.6	26	4.7	26	4.7	26	4.806	26	5.19	25	5.1	25	5.4
China	16		18	0.24	18	0.24	14	0.24	14	0.24	14	0.2	14	0.24
UK	19.8	1.4	19.8	1.398	19.8	1.398	19.8	1.37	19.8	1.24	21.9	0.7	21.9	0.7
Israel	0.3		0.3	0.002	0.3	0.002	0.3	0.002	0.3	0.022	0.3		0.3	
Pakistan	3		3.1	0.017	3.3	0.017	3.4	0.017	3.6	0.017	3.7		3.9	
India	2.4		3.2	0.005	3.6	0.005	4	0.005	4.4	0.005	4.4		5.2	
North Korea			0.042		0.042		0.042		0.045		0.5		0.7	
Non-nuclear Weapon Countries		15		15		15		15		15		15		15
Sub-Total	1226	124	1257	122.3	1210	128.9	1217	125.6	1217.5	122.8	1220	115	1220	110
Year	2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
Total	1349.5		1379.7		1338.5		1342.5		1340.3		1335		1330	

Source: our elaboration on data from https://www.recn.nagasaki-u.ac.jp/ecn/a/en-fmdata/heu_2022

Tab.10

(Fig. 11) La mappa della dislocazione del HEU accumulato, sia per usi militari che civili, indica che esso è prevalentemente detenuto dalla Russia e in secondo ordine dagli USA. L'uso militare del HEU è prevalente in Russia, mentre il suo uso civile è prevalente nel mondo occidentale.

Source: <https://www.recn.nagasaki-u.ac.jp/ecn/a/en-fmdata/m-ap-heu-2021>

Fig.11

(Fig. 12) Contrariamente al plutonio, che mostra un *inventory in crescita*, l'uranio arricchito mostra un *inventory in calo* (- 4.3 Ton/Anno), che però è il risultato di una tendenza alla decrescita da parte delle grandi potenze nucleari, che in realtà si somma a quella di una tendenza alla crescita per i piccoli paesi nucleari, specie quelli in area asiatica.

Source: our elaboration on data from
https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-fmdata/heu_2022

Fig.12

- Confronto tra fornitura e richiesta di: Uranio, Conversione, Arricchimento; Utilizzo impianti fissi (Fig. 13)** Un confronto al 2001, ripreso recentemente, sui Paesi OECD tra domanda e richiesta di *Uranio*, *Conversione* e *Arricchimento* metteva in evidenza che le richieste di uranio sono di gran lunga superiori alla produzione, mentre esiste capacità di *Conversione* e *Arricchimento* in eccesso rispetto alle richieste a quella data. Il prevedibile rafforzato ricorso alla tecnologia nucleare che si è aperto nella transizione energetica dopo la guerra Russia-Ucraina e la speculazione conseguente sui prezzi dell'energia in Europa, farà ancora aumentare il *gap* tra produzione e richiesta. E' evidente quindi che la differenza potrà essere colmata o aumentando la produzione di Uranio, che però richiede tempi lunghi di riattivazione/apertura miniere, oppure ricorrendo al fissile accumulato, specie quello per usi militari, che almeno in fase transitoria iniziale potrà colmare le differenze attraverso la diluizione dell'HEU disponibile, specie per usi militari.

Source :
https://www.oecd-neo.org/uplo ad/docs/application/pdf/2022-05/7608_nuclear_en_ergy_dat a_2021.pdf

Fig.13

Questi dati mostrano al tempo stesso un sotto-utilizzo degli impianti fissi per Conversione e Arricchimento, che potrebbero quindi assorbire un eventuale aumento di domanda, almeno per una fase iniziale.

13 International Conference 5th July 2023 . European Parliament – Nuclear Disarmament

- **Aumento della capacità di generazione elettrica da nucleare e copertura della domanda di combustibile (Fig. 14)** In tema di transizione, tra gli scenari messi a punto in sede OECD per la prevista capacità (elettrica) generativa da fonte nucleare, sembra ragionevole assumere lo scenario più alto, che peraltro potrebbe richiedere una revisione in aumento, visto il generale ri-orientamento verso “il nucleare”.

Fig.14

(Slide 15) Fino al 2024 la copertura di un tale scenario per assicurare la transizione, può contare su gli stock commerciali, ma più ci si addentra nel futuro, più comporta il ricorso a diverse fonti di approvvigionamento. Alcune di tali fonti sono ancora non specificate e costituiscono un grande punto interrogativo (???) in Fig. 15) sulla futura copertura della domanda di energia. Pertanto, è ragionevole pensare che sarà necessario non solo l’utilizzo a pieno delle miniere di uranio esistenti, che avranno produzione decrescente nel tempo, l’utilizzo di quelle in via di sviluppo, previste in prospettiva e quelle già pianificate o riattivate, ma si richiede anche un forte contributo da fonti di approvvigionamento “non specificate” ancora, ma da specificare! Appare quindi razionale assumere che una tale fonte non può che coinvolgere anche gli *inventory* militari oltre quelli commerciali che vorranno sfruttare quel 95% di materiale contenuto nel combustibile esausto che può divenire fertile o materiali fertilizzabili di altra provenienza. Ne segue il grande impulso che dovrebbe ricevere tutta la ricerca in campo nucleare per lo sviluppo di tecnologie innovative sulla falsariga di quanto accade già nel mondo orientale. Ci si augura che l’UE colga questo segnale e agisca di conseguenza senza esitazioni.

Source:
<https://world-nuclear.org/getmedia/9a2f9405-1135-407a-85c8-480e2365bee7/nuclear-fuel-report-2021-expanded-summary.pdf.aspx>

Fig.15

(Tab.16) Nel contesto fin qui tracciato appare necessario a nostro avviso l'avvio da parte dell'UE di un **Sustainability and Security Report** specifico per una transizione energetica che includa chiaramente il nucleare e le scelte necessarie per portarla a termine, paese per paese e complessivamente per tutta l'UE, ma che non si limiti solo agli aspetti di *handling & management*, ma piuttosto guardi in modo olistico ad ogni aspetto, ivi inclusi quelli delle possibili filiere di approvvigionamento, della loro sicurezza e sufficienza della produzione, sulla falsariga del Report 2020 di cui si riporta qui di seguito una analisi dei rischi, forse da rivedere. Il ruolo della ricerca nucleare in questo contesto è cruciale e ignorarlo sarebbe colpevole.

No.	Risk	Probability of occurrence	Impact on supply	Duration of impact	Final score
1	Lack of transport hubs open to nuclear shipments	3.20	2.30	2.00	7.36
2	Lack of investments in conversion facilities	3.10	2.20	2.60	6.82
3	Permanent reduction of production and withdrawal from uranium exploration	3.00	2.20	2.70	6.60
4	Lack of harmonisation and multiple regulation in transport authorisation	3.10	2.00	2.10	6.20
5	Temporary suspension of production, or shortage of capacity of conversion	3.00	2.00	1.80	6.00
6	Lack of investment in mines	3.00	1.90	2.70	5.70
7	Temporary suspension of production, or shortages in uranium mines	3.00	1.60	1.50	4.80
8	Security of supply in light of the current political situation, e.g. restrictions on access to nuclear material and related services	2.50	1.90	1.60	4.75
9	Supply disruption resulting from political instability	2.30	2.00	1.80	4.60
10	Overdependence on a single source of supply of fuel fabrication services	2.70	1.70	2.00	4.59

Source:
https://euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2021-06/2020_Security_report_2.pdf

Tab.16

• Conclusioni

Sulla base di quanto qui espresso la correlazione tra Conversione Nucleare e Disarmo appare evidente al punto che non vi può essere disarmo senza sostenibilità, sicurezza e pace; come non vi può essere sostenibilità, sicurezza e pace senza disarmo.

La verità è sempre stata e resta tuttora una sola: per perseguire i veri scopi del disarmo occorre avere consapevolezza che l'unica via pacifica per liberarsi del potenziale distruttivo delle bombe atomiche e del materiale fissile in generale è poterlo "bruciare" in reattori nucleari, per produrre energia elettrica e calore per il teleriscaldamento che migliorano le condizioni di vita dei popoli della Terra. Una scelta obbligata, a meno di velleità per conservare la potenza nucleare militare disponibile con il pretesto di difendersi, anche contro i grandi asteroidi o un ipotetico pericolo alieno; o più verosimilmente per un progetto egemonico mondiale.

Ciò è vero anche nella prospettiva, tutt'altro che prossima e certa, della fusione nucleare in alternativa alla fissione, tema su cui dovremmo avere risposte nel 2025 dall'ITER di Cadarache. E su questo tema della fusione, che consideriamo anch'esso di primaria importanza per un futuro sostenibile e quindi per la ricerca necessaria, al pari di quella nel campo sulla fissione con reattori innovativi, vorremmo concludere questa analisi. Portiamo, quindi, alla Vostra attenzione che la nostra Associazione www.nuclearforpeace.org detiene – attraverso uno dei suoi membri – titolarità di un brevetto per la sperimentazione della fusione nucleare con confinamento elettrostatico. Di tale progetto lasceremo agli atti di questo incontro oltre alla presente relazione, anche ampia documentazione tecnica, economica e programmatica, fidando nell'interesse di eventuali istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali e della stessa UE.

● **Riferimenti Reperibili in Rete**

- MODULE 1.0: OVERVIEW OF THE NUCLEAR FUEL CYCLE <https://www.nrc.gov/docs/ML1204/ML12045A003.pdf>
- US Department of Energy - Nuclear Energy Supply Chain Deep Dive Assessment U.S. Department of Energy Response to Executive Order 14017, "America's Supply Chains" - February 24, 2022 - <https://www.energy.gov/sites/default/files/2022-02/Nuclear%20Energy%20Supply%20Chain%20Report%20-%20Final.pdf>
- The Nuclear Fuel Report: Expanded Summary Global Scenarios for Demand and Supply Availability 2021-2040- World Nuclear Association: <https://world-nuclear.org/getmedia/9a2f9405-1135-407a-85c8-480e2365bee7/nuclear-fuel-report-2021-expanded-summary.pdf.aspx>
- Plutonium and Highly Enriched Uranium 1996 World Inventories, Capabilities and Policies- Stockholm International Peace Research Institute: <https://www.sipri.org/sites/default/files/files/books/SIPRI97AlBeWa/SIPRI97AlBeWa.pdf>
- Global Inventory of Separated Plutonium 2021- RECNA - Nagasaki: https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-fmdata/pu_2021
- Global Inventory of Highly Enriched Uranium 2022 - RECNA - Nagasaki : https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-fmdata/heu_2022
- Possession Map of Highly Enriched Uranium 2021- RECNA - Nagasaki : <https://www.recna.nagasaki-u.ac.jp/recna/en-fmdata/map-heu-2021>
- Nuclear Energy Data - 2021 - OECD/NEA : https://www.oecd-nea.org/upload/docs/application/pdf/2022-05/7608_nuclear_energy_data_2021.pdf
- Analysis of Nuclear Fuel Availability at EU Level from a Security of Supply Perspective REPORT Euratom Supply Agency Advisory Committee Working Group on Prices and Security of Supply March 2020 - ESA Euratom Supply Agency : https://euratom-supply.ec.europa.eu/system/files/2021-06/2020_Security_report_2.pdf
- Nuclear weapon yield: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapon_yield#Yield_limits
- Russia delivers fuel for China's CFR-600 reactor - IPFM Blog: https://fissilematerials.org/blog/2022/12/russia_delivers_fuel_for_.html
- Plutonium Overview - 10 Los Alamos Science Number 26 2000 - Plutonium in Use - From single atoms to multiton amounts; <https://la-science.lanl.gov/lascience26.shtml>
- Megatons to Megawatts Program; https://en.wikipedia.org/wiki/Megatons_to_Megawatts_Program
- R. Morelli - Analisi dei Dati di Costo del Decommissioning di Impianti Nucleari (Pwr e Bwr) Statunitensi <https://zenodo.org/record/7314590>

● **Riferimenti Bibliografici**

- R. Stephenson – Introduzione all’Energia Nucleare – Feltrinelli Editore - 1° Edizione Italiana – 1963
- L.Sani – Centrali Elettro-nucleari – Vol. 1°- Lezioni di Impianti Nucleari II*- 1972 – Edizioni Sistema - Roma
- C. Lombardi – Impianti Nucleari – CittaStudio Edizioni – 2002
- C. Zanchi – Centrali Elettriche – Volumi I* e II° - Masson Editori – 1977
- C. Zanchi – Elementi di Economia sulla produzione di energia elettrica – Masson Editori – 1977
- M. Cumo – N. Afgan – UN Educational – Distance Learning Postgraduate Course on Energy Engineering – Nuclear Power Plants – Produced by CATTID for UNESCO – 1995
- M. Cumo – I.Tripputi – U.Spezia – Nuclear Plants Decommissioning – 2002 – Università La Sapienza Roma – Scuola di Specializzazione in Sicurezza e Protezione.
- OECD – Nuclear Legislation in Eastern Europe - Overview on NIS Zone – NEA
- OECD – Nuclear Development - Trends in The Nuclear Fuel Cycle
- IAEA – Vienna 2001 – Methods for the Minimization of Radioactive Waste from Decontamination and Decommissioning of Nuclear Facilities . Tech Report N. 401
- ASPEN – La Seconda Era Nucleare dopo il Petrolio l’Iran e gli altri – I costi per l’Italia –
- U.Spezia – Chernobyl 10 anni dopo – Editrice Milo – 1966
- P.Fornaciari – Il Petrolio, l’Atomo, Il Metano – Italia Nucleare 1946 – 1997 – Ediz. 21° Secolo 1998
- P.Fornaciari – L’Atomo per la Pace – Ediz. 21° Secolo 2004
- AIN (Associazione Italiana Nucleare) – Energia Nucleare – Un futuro da Salvare – Atti Conferenza Nazionale 1998
- AIN (Associazione Italiana Nucleare) – Attualità del Nucleare – Energia e Tecnologia – Atti Giornate di Studio 1999
- AIN (Associazione Italiana Nucleare) – Integralismo Ambientale e Informazione Scientifica – Atti Giornate di Studio 2001
- AIN- ENEA – E. Fermi – Significato di una scoperta - 2001
- R.Casale – Risorgimento Nucleare – Laboratorio Democratico Europeo – IRIDE Energia – 2009
- Fondazione Ford – Tempo di Scelte – Progetto per una Politica dell’Energia – Edizioni EST/Mondadori – 1975
- A. H, Cottrel – Ambiente ed Economia delle Risorse – 1975
- Ed Hiserodt – Underexposed –What if Radiation is Good for You? -
- AICE/ICE Acts Vol 1 & 2 of the 6th European Forum on Engineering Cost – Milan – Bocconi University – 1993